

QADIMGI SPARTA ALOHISI TO'G'RISIDAGI FIKRLARGA CHIZGILAR

Rahimjonov Fayozbek Mirkomil o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041980>

Annotatsiya Ushbu maqolada Qadimgi Spartada aholisi, ijtimoiy muhiti, o'sha davrdagi gender tenglik masalalari, eng muhimi esa bizga tanish bo'lgan o'zbek tilidagi jahon tarixi yoritilgan nashrlar hamda xorijiy nashrlardagi ma'lumotlar o'zaro tanqidiy tahlil etiladi

Kalit so'z va iboralar: Lakoniya, ilotlar, trasentes, sizitsiya, Spartanlar, periek, giponim, fuqoro, tabaqa

Jahon xalqlarini tarixini chuqurroq o'rganish, tarixan hamda hozirda mamlakatimizda yuz berayotgan jarayonlarni aniq anglash, tahlil qilish, tegishli xulosalar chiqarishimizda bizga keng ko'lamli imkoniyatlarni taqdim qiladi. Zero Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek "Biz jahonda yuz berayotgan har qandaay siyosiy, iqtisodiy, madaniy o'zgarishlar va yutuqlarni kuzatib borishimiz, manfaatli o'zgarish hamda yangiliklardan unumli foydalanishimiz, zararli oqibatlarini keltirib chiqaruvchi omillardan to'g'ri xulosa chiqara bilishimiz kerak"[1:22]. Darhaqiqat bugungi kunda tarixan yuz bergan va hozirda sodir bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlardan to'g'ri xulosa qila bilish zamon talabidir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek "Globallashuv O'zbekistonga allaqachon o'z ta'sirini o'tkazib ulgurgan, hozirda mamlakatimizda bir qancha xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy, diplomatic aloqalarni yo'lga qo'ygan, bir qancha konfessiyalar, milliy madaniy markazlar faoliyat yuritadi[2:48]". Shunday ekan jahondagi yuz bergan tarixiy jarayonlarni to'g'ri tahlil qilish, holisona baholash, kerakli xulosalarni chiqara bilish va amaliyotga tadbiiq qilish ijtimoiy va siyosiy sohaning bir bo'lagi bo'lgan tarixchilar uchun g'oyatda muhim va kerakli unsurdir.

Sparta yunon dunyosidagi eng yirik polislardan biri edi. Sparta polisi va davlatini vujudga kelishi Doriy qabilalarining bosqinchilik yurishlarini tugallanishi bilan bog'liq holda vujudga keldi. Miloddan avvalgi XII-XI asrlarda Doriy qabilalari Peloponnes hududiga kelib o'rnashadilar va miloddan avvalgi XI-VIII asrlarning birinchi yarida mahalliy qabilalar bilan hukmronlik uchun uzoq vaqt davomida kurashlar olib boradilar. Miloddan avvalgi X asrga kelib Peloponnes yarim orolining janubidagi Lakonika hududi Yevrot daryosining o'rta oqimida Sparta manzilgohi vujudga keladi. Qadimgi yunonlar Sparta davlatini odatda Lakedemon deb ataganlar[9:35]. Ko'pchilik doriy qabilalari-bo'lgusi Sparta fuqorolari beshta qishloqqa kelib o'rnashadilar. Jozef Oberning fikrlariga ko'ra Sparta aholisi V asrda Yevrot daryosining janubiy sohilidagi unumdor yerlarni egallagan, ajoyib tog'lar bilan o'ralgan joylarni egallagan qishloqlar to'plami – Sparta markaziy Pelopannesni tashkil etgan deyiladi[8:71].

Qadimgi Spartada eng muhim va asosiy iqlim omili – bu issiqlik bo'lgan. Shu bilan birga, kichik hududlarda bazida yomg'ir yog'ishi hamda uzoq davom etgan qurg'oqchilik bilan uning tarixiy iqlimi ajralib turadi. Agar Afinada iqlim omili bir munchah yumshoq bo'lsa bu uning dengizga yaqinligi, dengiz iqlim tipiga mansub ekanligi bilan izohlanadi[3:251]. Sparta esa nisbatan ichkariroq hududda joylashgan va kontinental iqlim tipiga mansubdir. Qishi asosan yumshoq va nisbatan iliq keladi. Bu yerda asosiy iqlim omili issiqlikdir, Lakoniyaning bazi bir hududlarida yog'ingarchilik bo'lib turadi ammo Sparta nisbatan ichkari hududda joylashkanligi uchun yog'in kamroq yog'adi. Sparta boshqa yunon polislariga qaraganda aholi

soni kam, ammo yaxshi rivojlangan shahar – davlat edi. Uning maydoni ham turli manbaalarda, turlicha keltiriladi, agar Josiah Ober bergan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak uning maydoni 9000 km.kv ni tashkil qiladi[8:72]. Spartada ijtimoiy hayot juda ham rang barang bo'lgan buni biz ularning shaxs tarbiyasi, aholisi, huquqlari asnosida ham ko'rishimiz mumkin[4:252].

Bizga o'zimizning adabiyotlarimizdan yaxshi ma'lumki Spartada aholining uchta tabaqaasi mavjuddir, ammo boshqa bir qancha adabiyotlar buni keskin rad etadi. Chunki spartada aholining 3 ta emas balki 4 tabaqasi mavjud ekanligini qayd etadilar. Bizning fikrimizcha ham bu aynan mantiqqa tog'ri keluvchi tarixiy faktdir, shuningdek biz ko'incha duch keladigan ma'lumotlar bir qancha chalkashliklarni keltirib chiqarishi ham tabiiy holatdir. Godfrey Hutchinson va boshqa bir qator tarixiy asarlar asosida vaziyatni chuqurroq tahlil qilamiz.

Sparta aholisining birinchi tipi bu Spartaliklar (Spartiatai) deb ham yuritilgan. Bu fuqorolar tashkilotlarida va yig'ilishlarda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan yagona guruh edi[5:185]. Ijtimoiy jihatdan mavqeyi teng bo'lgan ayollar esa ovoz berish huquqidan mahrum edilar, ammo eng ta'sirli jihati shundaki ayollar Spartada to'rtinchi asrning birinchi yarmida juda katta yer va mulkka egalik qilar edilar. Sparta hududida ularning huquqlari g'ayrioddiy hamda keng edi[7:300]. Yunonistonning boshqa polisleri ayollari ularga hasad qilsa arzugulik edi, chunki Spartada ayollar deyarli ho'jalik ishlarini bajarmaganlar ularning o'rniga faqat qullar mehnat qilganlar. Spartada aholining asosi bo'lmish mutloq fuqorolar o'z hayotlarini askar sifatida davlatga bag'ishlaganlar va salomatlikka zarar beruvchi hech qanday faoliyat bilan shug'illanmaganlar[11].

Shuningdek Spartada aholining yana bir turi bor ediki ularni past tabaqali furorolar (gipominlar) deyishar edi. Endi ushbu o'rinda shunday savol tug'iladiki, Spartada aholining bu tabaqasi qanday vujudga kelgan? Spartada bu tabaqa amalda trasentes (qo'rqoqlikni amalda ko'rsatganlar) sababli kelib chiqqan edi. Bizga yaxshi ayonki Spartada jangda chekinish va jang maydonini tark etish sharmandali bo'lib, agar shunday qilinsa ular qattiq jazolanganlar, fuqorolikdan ozod qilinganlar, hamda surgun qilingan edi[6:84]. Agar fuqoro, Spartalik gipominlarning farzandini o'z farzandi bilan qoshib tarbiyalasa bunday holda o'sha gipominga ham fuqorolik berilar edi. Shuningdek ushbu tabaqa vakillari Sparta fuqorolari doirasidan tashaqaridagi nikoh holatda ham vujudga kelgan edi, bunda giponimlar Spartalik fuqoro erkak va periek, ilot, yoki boshqa polis fuqorosi bilan qurilgan nikohdan tug'ilardi. Spartada erkak nasl alohida ahamiyat kasb etgan va jangchilarni tarbiyalash asosiy o'rin egallagan, shu asnoda davlatga doimo jangchilar kerak bo'lgan shuning uchun nikoh, nasl qoldirish qoqun darajasida bo'lgan va nikohga kirishni istamaganlar ham fuqorolikdan chetlatilgan, surgun qilingan.

Perieklar – bu chet elliklardir Spartaning yon atrofida yashaganlar. Sparta fuqorolariga jang qilish, davlatni himoya qiulishdan boshqa narsa yoki vazifa mumkin emasligi sababli asosiy ho'jalik yumushlari perieklar tomonidan bajarilgan. Perieklar Spartaliklar uchun qurol – yarog', ho'jalik buyumlari va boshqa hunarmandchilik ishlari bilan shug'illanishib, ularga maxsulot yetkazib berishgan. Miloddan avvalgi oltinchi asrning uchinchi choragida Lakoniya hududidan topilgan artefaktlar asosan perieklar va ilotlarga tegishli ekanligini tasdiqlaydi. Perieklar Spartalik jangchilarga qurol – aslaha va boshqa turdagi maxsulotlarni yetkazib berishdan tashqari harbiy harakatlar paytida janlarda qatnashishi shart edi[6:293].

Keyingi tabaqa Ilotlar edilar. Ilotlar Spartaning keng istelochilik yurishlari natijasida yuzaga kelgan edi. Ilotlarning Ilot deb atalishiga asosan ikki sabab bor edi, bulardan birinchisi: Sparta VIII asrning ikkinchi yarmida Ilot (Helot) shahrini bosib olganlaridan keyin shahar aholisini hizmatkor yokida qul qilinishi natijasi yuzaga kelgan edi, bundan keyin bosib olingan hududlardan keltirilgan qullar esa umumiy nom bilan ilotlar deb atala boshlaydi. Ikkinchi: Ilot so'zi hizmatkor degan ma'noni anglatadi degan tahmindir. Spartada barcha ho'jalik ishlaridan tortib uy ishlarigacha bo'lgan vazifalar ilotlarning zimmasida edi. Messaniya bosib olingandan keyin Spartadagi yerlar 9000 oilani ta'minlashga yetar edi. O'sha paytda zabt etilgan hududdan o'lja sifatida har bir fuqoroga yer hamda ilotlar teng taqsimlab berilgan. Ilotlar yetishtirgan mahsulotlarini ишк qismini o'z egalariga topshirganlar, har bir ho'jalikda kamida iktadan qul ishlatilgan. Ular davlatniki hisoblangan, shuningdek ularni o'ldirganlik uchun hech qanday jinoiy javobgarlikka tortilmagan[10:19].

Umumiy xulosa o'rnida shuni aytish lozimki bizga ma'lum jahon tarixi yoritilgan ilmiy adabiyotlarda Spartada aholining tabaqalari borasida bir oz anglash fikrlar mavjud bo'lib ularda aholi tabaqalari uchta ekanligi ta'kidlanadi. Am xorijiy adabiyotlarda hammasi boshqacha aholida to'rta tabaqa bo'lganligi aytiladi. Ular qo'rqqoqlikni amalda ko'rsatganlar edilar, shuningdek ular saylov va boshqaruv masalalaridan boshqa hamma masalalarda amaldagi fuqorolar bilan teng huquqli edilar. Bundan kelib chiqadiki Qadimgi Spartada aholining 4 ta tabaqasi mavjud bo'lgan.

References:

1. Sh.Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz", O'zbekiston, 2017. – P. 56.
2. I.Karimov I.A. "Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz". 9-jild. Toshkent, 2001. – P. 106.
3. Rustam Rajabov. Qadimgi dunyo tarixi. Fan va texnologiya, 2009, - 251 –55
4. Boynazarov F. A. Qadimgi dunyo tarixi. T.:2004. – B. 386.
5. Колобова К. М. Древняя Спарта X – VI вв. дою н. эю Л.:1957. – С. 480.
6. Godfrey Hutchinson. Sparta unfit for empire. London Frontline Books, 2014. – P. 367.
7. Sarah B. Pomeroy. A Brife History Anicent Greece. Oxford University Press, 2004. – P. 385.
8. Josiah Ober. The rise and full of classical Greece. Princeton university press, 2015. – P. 517.
9. Paul Cartledge. Sparta and lakonia. New York publishing, 2002. – P. 687.
10. Lazenby.J.F. The Spartan Army, L.: 1986. – P. 309.
11. <https://www.jstor.org/stable/283916>